

ROSSIYA IMPERIYASI DAVRIDA TURKISTONDA YER-SUV MUNOSABATLARI VA BOSHQARUV TIZIMI

Nurqulova Tahsina Shoymardon qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Tarix fakulteti 1-kurs magistr talabasi

nurqulovatahsina@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20370033>

Annotatsiya

Mazkur maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda yer-suv munosabatlari va boshqaruv tizimidagi o'zgarishlar tahlil qilinadi. Rossiya imperiyasi mustamlakachilik siyosati natijasida an'anaviy yer egaligi tizimi o'zgartirilib, o'lka iqtisodiy jihatdan xomashyo bazasiga aylantirilgani yoritilgan. Shuningdek, ko'chirish siyosati, paxtachilikning rivoji va uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari ko'rsatib berilgan.

Аннотация

В данной статье анализируются изменения в земельно-водных отношениях и системе управления в Туркестане в конце XIX – начале XX века. В результате колониальной политики Российской империи традиционная система землевладения была изменена, а регион превращён в сырьевую базу. Также рассматриваются переселенческая политика, развитие хлопководства и его социально-экономические последствия.

Annotation

This article analyzes the changes in land and water relations and the system of governance in Turkestan in the late 19th and early 20th centuries. As a result of the colonial policy of the Russian Empire, the traditional system of land ownership was transformed, and the region was turned into a raw material base. The study also examines the resettlement policy, the development of cotton cultivation, and its socio-economic consequences.

Kalit so'zlar: *Turkiston, Rossiya imperiyasi, yer-suv munosabatlari, mustamlakachilik, ko'chirish siyosati, paxtachilik, irrigatsiya, ijtimoiy o'zgarishlar.*

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston hududida yer-suv munosabatlari qanday bo'lgan va aholi unga egalik qilish masalarichi? Rossiya imperiyasi O'rta Osiyo xonliklari hududlarini bosib olishi natijasida xususan Turkistonni bosib olgandan so'ng bu yerda faol mustamlakachilik siyosatini olib boradi. Rossiya imperiyasi o'lkaning siyosiy masalalari bilan bir qatorda eng asosiy masala iqtisodiy va ijtimoiy hayotda ham tub o'zgarishlarni amalga oshirdi, mahalliy aholining turmush tarzi, yer egaligi, yer-suv dan foydalanish, dehqonchilik bularning barchasi endi xalq manfaati yoki ularning xohish istaklariga qarab emas, balki markazga ya'ni Rossiya imperiyasi manfaatlariga mos kelishi kerak edi va unga to'la qonli xizmat qilishi shart bo'lgan.

Rossiya imperiyasi Turkiston o'lkasini boshqarish bo'yicha nizom ishlab chiqiladi Turkistonni Orenburg general-gubernatorligidan turib boshqarish birqancha muammolarni keltirib chiqargan edi. Hududning uzoqligi va kattaligi jihatdan Turkiston hududida alohida general-gubernatorlik tashkil etiladi. 1867 yilda Peterburgda Turkiston boshqaruvi bo'yicha tayyorlangan "Nizom" loyihasi maxsus komissiya tomonidan muhokama qilinib, unda Orenburg general-gubernatorligidan alohida bo'lgan Turkiston general-gubernatorligini tashkil qilish to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. 1867-yil 11 aprelda Aleksandr II tomonidan komissiya taklifi ma'qullanib, 11 iyulda Janubiy Qozog'iston va O'rta Osiyoning bosib olingan hududlarida Turkiston general – gubernatorligi tashkil etilganligi to'g'risida farmon e'lon qilinadi. Birinchi general-gubernator qilib fon Kaufman tayinlanadi³⁹. Keyingi yillarda Turkiston general-gubernatorligini boshqarish bo'yicha nizom loyihasini yangilash bo'yicha qaror qabul qilinadi ammo 1868,1871, 1873-yillarda taqdim etilgan nizom loyihasi Ministerlar kengashi tomonidan tasdiqlanmanmaydi bunga asosiy sabab yer masalasi va uning tartiblarini joriy etish siyosiy jihatdan xavfli bo'lganligi edi. Shunga qaramasdan 1876-yilda Farg'ona vodiysida 1874-yilda ishlab chiqilgan "Nizom" loyihasi tartiblari joriy etiladi.

Imperator Aleksandr III tomonidan 1882- yil 8-mayda Turkiston general-gubernatorligini taftish qilish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Bu ishga rahbar qilib, maxfiy maslahatchi F.K.Gris tayinlanadi va u o'z vazifasini 1883- yilda tugatib hisobot va unga qo'shib "O'lkani boshqarish to'g'risidagi nizom loyihasi"ni topshiradi. Rossiya imperatori tomonidan "Turkiston o'lkasini boshqarish to'g'risidagi Nizom" 1886 yil 12 iyunda tasdiqlangan bo'lsada, ma'muriy tizim bo'yicha e'tirozlar davom etdi. Ammo, imperator Turkiston o'lkasida sobiq general-gubernatorlik boshqaruvining asosiy tamoyillarini saqlab qolgan holda unga ba'zi o'zgarishlar kiritdi. Bir so'z bilan aytganda, Turkiston o'lkasi boshqarish nizomlari to'ldirilib yoki o'zgartirib turilgan shuningdek, doimiy ravishda Rossiya hukumati uni o'z manfaati va tuzumiga va rus burjuaziyasiga xizmat qilishini taminlashga harakat qilib kelagan.

Bosib olingan hududlarga yangidan yangi ma'muriy birliklar tashkil etilib, xususan, Sirdaryo viloyati hududi Avliyooata, Qurama, Perovsk, Turkiston, Chimkent uyzedlarga bo'lingan va markazi Toshkent shahri bo'lgan, 1873-yilda Amudaryo bo'limi ham Sirdaryo viloyati tarkibiga kirgan, markazi Petro- Aleksandovsk, 1868-yilda Samarqand viloyati Kattaqorg'on, Xo'jand va Jizzax markazi Samarqand, Yettisuv viloyati Veriniy, Kopal, Jarkent Lepsin, Pishpek, Prjevalsk, To'qmoq uyzedlari 1876-yilda Qo'qon xonligi tugatilgandan so'ng Farg'ona viloyati Andijon, Qo'qon, Marg'ilon, Namangan, O'sh, Chust va Chimyon uyzedlari markazi yangi Marg'ilon (hozirda Farg'ona shahri) bo'lgan. Kaspiy orti viloyati Mang'iqishloq, Krasnovodsk, Ashxobod, Tajan va Marv uyzedlari tashkil etiladi⁴⁰. Bosib olingan hududlarni o'zi tayinlagan harbiy gubernatorlar boshqarar edi.

Turkiston hududida yerga egalik qilish tartibi bir necha turlarga bo'lingan xususan, Qo'qon xonligida xiroj yerlari- yer egalarning xususiy yerlari, davlat yoki amlok yerlari-

³⁹ Баҳодир Ешов Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқарув тарихи "Тошкент" .2012. В.374

⁴⁰ Баҳодир Ешов Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқарув тарихи "Тошкент". 2012. В.375

xonga qarashli yerlar, xususiylar xonning maxsus farmoni bilan yirik amaldorlarga berilgan yerlar ya'ni suv yo'li, vaqf yerlari- masjid va madrasa mozorlarga qarashli yerlar bo'lgan aholi yerdan olgan daromadiga qarab soliq to'lagan⁴¹ Bundan tashqari Erga egalik qilishda mulk, ijara, urg'u, tanho shakllaridan ham foydalanilgan. Mulk – boylarga qarashli xususiylar bo'lib, ular dehqonlarga ijaraga berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ijara muayyan shartlar asosida beriladigan barcha ko'chmas va ko'chadigan mulk-yer, ariq, tegirmon, tim, rasta, ulov va boshqalarni o'z ichiga olgan mulk shakli bo'lsa, urg'u musodara qilish yo'li bilan xon mulkiga aylantirilgan yoki gunohkorni qo'lga olishda jonbozlik qilgan shaxslarga berilgan yer va mol-mulkdir. Shuningdek, barcha xonlikdagi yerga egalik qilish munosabati deyarli bir xil tarzda bo'lgan lekin Rossiya imperiyasi bu tizimni o'z holicha qoldirmadi albatta Rossiya hukumati o'lkada mustamlakachilik siyosatini mustahkamlab o'zining manfaati yo'lida o'lkadan qo'lidan kelgancha resurslarni olib ketib, hududni xomashyo yetkazib beruvchi bazaga aylantirdi. O'lkani ruslashtirish siyosatini olib bordi natijada mahalliy aholi unumdor yerlaridan ayriladi o'z yerlarini ko'chirib keltirilganlarga berishga majbur bo'ldi.

1873-yilda general fon Kaufman rus podshosiga Turkistonda yerga egalik tuzilishini o'zgartirish loyihasini taqdim etadi. Loyihaga ko'ra amlok yerlar uni ishlatib turgan odamlar tasarrufiga o'tishi lozim edi. Bu qoidani vaqf yerlariga ham joriy qilish to'g'risidagi loyiha taklifi esa rad etiladi. Ammo fon Kaufman o'z so'zida qat'iy turib oladi. U mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, yer masalasiga doir bir qancha tadbirlarni amalga oshiradi. Dastlab, yer haqiqatda kimning qo'lida ekanligini e'tiborga olish to'g'risida farmoyish beradi. Shunga muvofiq juda ko'p yerlar davlat hisobiga o'tkaziladi. Ayni chog'da mulkiy yerlarga va hatto vaqf yerlariga ham soliq joriy etiladi. 1886-yilda Turkiston o'lkasini boshqarish to'g'risidagi yangi Nizomga muvofiq yer munosabatlariga doir bir qancha tadbirlar amalga oshiriladi. asosiy maqsad mahalliy boy zodagonlarni zaiflashtirish va mustamlakachilar hokimiyatini kuchaytirish edi. Chor ma'murlari Turkiston o'lkasida olib borgan mustamlakachilik siyosatlarida o'z oldilariga bosh maqsad qilib ruslashtirish siyosatini qo'ydilar. Bu boradagi eng muhim va boshlang'ich qadam Rossiya hududlaridagi xalqlarni Turkiston yerlariga 1 ko'chirishdan iborat bo'ladi. Chorizmning ko'chirish siyosatining mohiyati shundan iborat ediki ko'chirma xo'jaliklar uchun yer fondi mahalliy xalqning yerga bo'lgan huquqlarini to'aqonli darajada buzish yo'li bilan tuzilgan Rossiyadan dehqonlarni u yerga ko'chirish esa, chekka o'lkalarni ruslashtirish maqsadini ko'zlab millatchilik tamoyili asosida amalga oshirilgan⁴².

Rossiya imperiyasi bosib olgandan so'ng yerga egalik qilish tartiblariga o'zgarishlar kiritilib xususan, mulk yerlar davlat hisobiga tortib olinadi va egalarining ya'ni yirik mulkdorlarning katta katta yerlari noqonuniy deb topilib, imtoyozlari bekor qilinadi va qolgan yerlarini ham soliqqa tortadi. O'lkada hududida xattoki, vaqf yerlarini ham qisqartirib uning o'rnida kasalxonalar, omborxonalar yoki qamoqxonalarni tashkil etildi. Ko'chmanchi xalqlarning yerlari jamoaviy yerlar ham davlat mulki deb e'lon qilinadi. 1873- yildan

⁴¹ Nazirov B. S, Yaqubova D.T, "O'zbekistonda yer-suv munosabatlari tarixi" (qadimgi davrdan hozirgi kunga qadar) Darslik. "Bekshoh print servis" nashiryoti Termiz – 2023. B.309..

⁴² Nazirov B. S, Yaqubova D.T, "O'zbekistonda yer-suv munosabatlari tarixi" (qadimgi davrdan hozirgi kunga qadar) Darslik. "Bekshoh print servis" nashiryoti Termiz – 2023. B.309.

Kaufman ishlab chiqqan nizomga ko‘ra faqat qonuniy hujjatlari bo‘lgan kishilarga o‘z yerlarini qo‘l ostida saqlab qolishadi, qolganlari esa yerlaridan ayriladi. 1870-yilda ochiq bozor qurish bahonasida 3000 disyatina, ot zavodi shirkatini joylashtirish uchun 23 ming disyatina yer tortib olinadi. Keyinchalik bu qilmishlari mahalliy aholini qattiq norziligiga sabab bo‘lmasligi uchun 21 ming desyatinasini aholiga qaytarib beradi. Shuningdek Qo‘qon shahrini kengaytirish bahonasida 100000 sarjin yer tortib olinadi⁴³. Tortib olingan yerlarda turli xil barlar, sanoat korxonalarini, cherkovlar ruz-tuzim maktablari bunyod etiladi. Bularning barchasi mustamlakachilik siyosati va o‘lkani ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy jihatdan qaramlikni mustamlakachilik tuzimini mustahkamlashga qaratilgan jora tadbirlar edi.

Chor ma‘muriyati yangi barpo etilayotgan shahar qismlarining iqtisodiy ehtiyojlarini ta‘minlashda ko‘pincha mahalliy aholi zimmasiga qo‘shimcha majburiyatlar yukladi. Bu jarayon Turkistonning ko‘plab yirik shaharlarida rus aholisi uchun alohida turar-joy hududlarini tashkil etish bilan birga olib borildi. Natijada Toshkent, Samarqand, Marg‘ilon va Kattaqo‘rg‘on kabi shaharlarda yangi shahar qismlari shakllandi.

Yangi shahar hududlarini barpo etish jarayonida mahalliy aholiga tegishli yer maydonlari va tomorqalar davlat ehtiyojlari nomi bilan tortib olingan. Ayrim hollarda ularning egalari boshqa hududlarga ko‘chirilgan. Shuningdek, yangi shahar qismlarining iqtisodiy xarajatlarini qoplash ham ko‘pincha mahalliy dehqonlar va shahar kambag‘allari zimmasiga yuklangan. Masalan, 1879-yilda Toshkent shahrining ruslar yashaydigan yangi qismi ehtiyojlarini qoplash maqsadida eski shahar hududidagi har bir xonadon 31 tiyin miqdorida majburiy to‘lov to‘lashga majbur etilgan.

Turkistonda faoliyat yuritgan tekshiruv komissiyasi rahbari Girs o‘z hisobotlarida ham ushbu holatlarga e‘tibor qaratgan. Uning qayd etishicha, Farg‘ona viloyatidagi Yangi Marg‘ilon shahridan taxminan 12 chaqirim uzoqlikda joylashgan Eski Marg‘ilon yangi shahar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq bo‘lmasa ham, uning xarajatlarini qoplash uchun yiliga qariyb 9 ming so‘m to‘lab kelgan. Shunga o‘xshash holat Samarqand shahrida ham kuzatilgan bo‘lib, eski shahar qismi yangi shahar hududining moliyaviy ta‘minotini qoplashga majbur bo‘lgan. Girs bunday amaliyot mahalliy aholi orasida norozilik kayfiyatining kuchayishiga sabab bo‘lganini ta‘kidlab, bu holat turli xalqlar o‘rtasidagi munosabatlarning yaqinlashishiga xizmat qilmasligini qayd etgan⁴⁴.

1897-yilda Rossiya imperiyasida o‘tkazilgan aholini ro‘yxatga olish ma‘lumotlariga ko‘ra, Turkiston o‘lkasining besh viloyatida jami 5 milliondan ortiq aholi istiqomat qilgan. Jumladan, Kaspiyorti viloyatida 383 ming, Samarqand viloyatida 860 ming, Sirdaryo viloyatida 1 million 478 ming, Farg‘ona viloyatida 1 million 572 ming hamda Yettisuv viloyatida 988 ming kishi yashagan. Ushbu ma‘lumotlar Turkistonning ayrim viloyatlarida, ayniqsa Samarqand, Sirdaryo va Farg‘ona hududlarida aholi zichligi nisbatan yuqori bo‘lganini ko‘rsatadi⁴⁵.

⁴³ Г у б а е в а С. С. Население Ферганской долины в конце XIX начале XX вв. Ташкент: Ф а н , 1991. С.103. 179

⁴⁴ ГулишамбаровС. И. (тузувчи). Экономический обзор Туркестанского района. Ч. 1. Ашухабд, 1913. С. 14.

⁴⁵ Musayev N.U. O‘rta Osiyoda dehqonchilik madaniyati va agrar munosabatlar tarixidan (Tosh davri oxirlaridan – XX asr boshlariga qadar). - Toshkent: Fan, 2005. B. 181

Rossiya imperiyasi davrida Turkistonda yerga egalik qilish tartibi haqida gap ketganda ko‘chirish siyosatini yoritmaslikning iloji yo‘q negaki ko‘chirib keltirilgan aholiga mahalliy aholining hosildor yerlari berilgan. Ruslashtirish siyosatining maqsadi mustamlaka hududida boshqaruvni mustahkamlash, milliy ozodlik harakatini bostirish eng asosiysi Rossiya imperiyasida o‘tkazilgan yer islohoti natijasida yersiz aholisini yer bilan taminlash edi.

Ko‘chirish siyosati natijasida Turkiston hududiga Rossiya imperiyasining Turkiston hududiga aholini ko‘chirish siyosati dastlab majburiy xarakterga ega bo‘lgan. Ko‘chirish ro‘yxatiga kiritilgan ayrim boy qatlam vakillari bu majburiyatdan qochish maqsadida o‘z o‘rniga kambag‘al aholini yuborishga harakat qilganlar. Biroq keyinchalik davlat tomonidan olib borilgan targ‘ibot va rag‘batlantirish siyosati natijasida ixtiyoriy ko‘chib keluvchilar soni ortib bordi.

Rasmiy statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, ko‘chib kelganlarning 43,1 foizi umuman mol-mulksiz, 37,8 foizi esa pul mablag‘larisiz bo‘lgan. Ularga o‘rtacha 38,8 so‘m miqdorida moddiy yordam ajratilgan. Yer taqsimoti natijalariga qaraganda, ko‘chmanchilarning 17,4 foizi 1 desyatnagacha, 53,8 foizi 1–3 desyatina, 14 foizi 3–5 desyatina va 14,8 foizi 5–10 desyatina hajmdagi yer maydonlariga ega bo‘lgan⁴⁶

Yer maydoni yetarli bo‘lmagan dehqonlar yashash uchun boshqa xo‘jaliklarda yollanib ishlashga yoki shaharlarga borib ish izlashga majbur bo‘lganlar. Natijada bu jarayon Turkiston jamiyatida ijtimoiy tabaqalanishni kuchaytirib, dehqonlar orasida yollanma mehnatga asoslangan qatlam – proletariatning shakllanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan.

Rossiya imperiyasining Turkistonda olib borgan ko‘chirish siyosati bosqichma-bosqich va bir vaqtning o‘zida bir necha hududlarni qamrab olgan holda amalga oshirilgan. Dastlab bu jarayon Yettisuv viloyatida boshlanib, keyinchalik Sirdaryo, Farg‘ona, Samarqand hamda Kaspiyorti viloyatlariga ham kengaytirildi. Biroq Rossiya protektorati ostida bo‘lgan Buxoro amirligi va Xiva xonligi hududlariga dehqonlarni ko‘chirish siyosati tatbiq etilmagan.

Shunga qaramay, mazkur hududlarga asosan dehqonlar emas, balki ishchi kuchi – temir yo‘l qurilishida ishlovchilar joylashtirilgan bo‘lib, ular Chorjo‘y, Yangi Buxoro (Kogon), Kerki va Termiz kabi shaharlar atrofida to‘plangan. 1897-yilgi aholini ro‘yxatga olish natijalariga ko‘ra, Buxoro amirligi hududida 12 150 nafar rus fuqarosi istiqomat qilgan bo‘lsa, 1917-yilga kelib ularning soni 50 ming nafarga yetgan⁴⁷.

Yettisuv hududida ko‘chirish siyosati dastlab kazaklarni joylashtirish orqali amalga oshirilgan. Xususan, 1847-yilda ular Sergiopol va Kopal hududlariga joylashtirilgan. 1867-yilda esa Yettisuv viloyatida maxsus Yettisuv kazaklar qo‘shini tashkil etilib, ularga ajratilgan hududlarda 14 413 nafar aholi yashagan. Biroq ushbu tajriba kutilgan natijani bermagan, chunki kazaklarni harbiy xizmatdan so‘ng mustamlakachilik maqsadlarida samarali foydalanish imkoni cheklangan edi.

⁴⁶ Мусайев Н.У. Ўрта Осиёда деҳқончилик маданияти ва аграр муносабатлар тарихидан (Тош даври охириларида – XX аср бошларига қадар). - Тошкент: Фан, 2005. 181 б.

⁴⁷ Rasulov A.Isoqboyev A "Turkiston va Rossiya munosabatlari tarixi" o‘quv qo‘llanma I qism Namangan 2012.B.87

XIX asrning 60-yillari oxiridan boshlab Rossiya hukumati Turkiston hududiga dehqonlarni ko‘chirish siyosatini faol ravishda yo‘lga qo‘ya boshladi. 1867-yilda Turkiston general-gubernatori K.P. fon Kaufman Yettisuv harbiy gubernatori Kolpakovskiyga Rossiyadan ko‘chiriladigan dehqonlar uchun yer maydonlarini aniqlash vazifasini yuklagan. 1868-yil yanvar oyida esa Kolpakovskiy bu masala yuzasidan Kaufmanga tegishli ma‘lumotlarni taqdim etgan⁴⁸. Rossiyada kapitalistik ishlab chiqarish munosabatlarining jadal rivojlanishi natijasida an’anaviy feodal tuzum inqirozga yuz tuta boshladi va jamiyatda ko‘p ukladli iqtisodiy tizim shakllanish jarayoni kuchaydi. Bu o‘zgarishlar ayniqsa Turkiston o‘lkasi iqtisodiyotida yaqqol namoyon bo‘ldi. Rossiya sanoati, xususan to‘qimachilik sohasining xom ashyoga bo‘lgan ehtiyojini ta‘minlash maqsadida, Turkiston qishloq xo‘jaligida paxtachilik ustuvor yo‘nalish sifatida rivojlantirildi. Natijada paxta ekiladigan yer maydonlari kengaytirilib, o‘lka iqtisodiyoti bir tomonlama ixtisoslashuv yo‘liga o‘tkazildi. Rossiya sanoat ishlab chiqarishida Turkiston paxtasiga bo‘lgan talab muntazam ravishda ortib bordi. Hatto Buxoro va Xiva xonliklarida ham paxta yetishtirishga e‘tibor kuchaydi. Ushbu hududlarda yetishtirilgan paxta tolasi sifati Farg‘ona va Sirdaryo viloyatlariga nisbatan ancha yuqori bo‘lgan.

Shu sababli bo‘lsa kerak, mazkur xonliklarda Amerika paxtasi navlarini joriy etishga unchalik katta e‘tibor qaratilmagan. Masalan, Xiva xonligining Shoraxon va Chimboy hududlarida asosan mahalliy “guza” navi ekilgan bo‘lib, 1882-yilda 98 472 pud, 1885-yilda esa 112 238 pud hosil olingan. 1883-yilda esa Amerika paxtasi urug‘i tajriba tariqasida atigi 5 desyatina yerga ekilgan⁴⁹.

Buxoro amirligida O‘rta Osiyo temir yo‘lining qurilishi, Xiva xonligida esa Amudaryo–Orol suv yo‘lining ochilishi paxtani tashqi bozorga chiqarish imkoniyatlarini kengaytirdi. Natijada Xiva xonligida paxta maydonlari 1890-yilda 15 ming, 1900-yilda esa 20 ming desyatina yetdi. Shu bilan birga, hosil hajmi ham oshib, 1890-yilda 200 ming pud, 1900-yilda esa 400 ming pudni tashkil etdi. Buxoro amirligida esa 1880-yilda 35 ming desyatina 800 ming pud, 1900-yilda esa 1 million pud paxta yetishtirilgan.

Umuman olganda, Rossiyaning to‘qimachilik sanoati bilan bog‘liq kapital egalari hamda mahalliy burjuaziya vakillari paxtachilikni yanada rivojlantirish uchun mavjud barcha imkoniyatlardan faol foydalanganlar. N. musayev

Turkiston hududida asosiy suv manbasi hisoblangan Amudaryodan foydalanish maqsadida ruslar tomonidan 65 ta kanal barpo etilib, ular orqali 65 ming desyatina yer sug‘orilgan. Zarafshon daryosi hisobidan esa taxminan 400 ming desyatina yer suv bilan ta‘minlangan bo‘lib, uning 268 ming desyatini Buxoro amirligi tasarrufiga tegishli edi.

Sug‘orish tizimlari, asosan, Sirdaryo, Samarqand va Farg‘ona viloyatlarida joylashgan. Kaspiybo‘yi hududlari esa Murg‘ob, Tajan va Artek daryolari orqali suv bilan ta‘minlangan.

Shunga qaramay, mavjud irrigatsiya tarmoqlari qishloq xo‘jaligi ehtiyojlarini to‘liq qoplay olmagan va Rossiya ma‘muriyati bu sohani rivojlantirishga yetarli darajada e‘tibor

⁴⁸ Rasulov A. Isoqboyev A "Turkiston va Rossiya munosabatlari tarixi" o‘quv qo‘llanma I qism Namangan 2012. B. 88

⁴⁹ Мусайев Н.У. Ўрта Осиёда деҳқончилик маданияти ва аграр муносабатлар тарихидан (Тош даври охириларидан – хх аср бошларига қадар). - Тошкент: Фан, 2005. 193 б..

bermagan. 1899-yilda Davlat kengashi Mirzacho‘lda qariyb 65 km kanal qurish uchun 2025 ming so‘m ajratgan bo‘lsa-da, 1908-yilgacha atigi 11 km qismi qazilgan⁵⁰. Sug‘orish ishlaridagi sustkashlik sabab Ignatyev komissiyasi davlat mablag‘iga tayanish samarasiz ekanini ta‘kidlab, davlat yerlarini yangi kanallar qazish sharti bilan 3–10 yilgacha soliqlardan ozod etib, xususiy shaxs va jamoalarga ijaraga berishni taklif qilgan.

Sug‘orish tizimidagi muammolar xalq noroziligiga sabab bo‘lgan, biroq chor ma‘muriyati bunga jiddiy e‘tibor qaratmagan. Natijada bu sohada ham kapitalistik munosabatlar shakllanib, tadbirkorlar nasoslar yordamida suv chiqarib, uni dehqonlarga sotish orqali foyda ko‘rganlar (har botmon yer uchun o‘rtacha 40 so‘m foyda).

XX asr boshlarida Turkistonda xususiy sug‘orish korxonalari paydo bo‘lib, ular orasida “Sirdaryo”, “Qorako‘chqum” va “Paxtachilik” kabi yirik shirkatlar faoliyat yuritgan.

Chor Rossiyasi hukmronligi yillarida Turkiston hududida paxtachilik keskin rivojlandi: ekin maydonlari bir necha barobarga kengaydi, hosildorlik esa juda katta sur‘atda oshdi. Ayniqsa, 1912-yil rekord darajadagi natija bilan ajralib turib, jami 14 million pud paxta yig‘ib olindi. Bu ko‘rsatkich 1906-yilga nisbatan qariyb ikki baravar ko‘p edi.

Shu bilan birga, o‘lkadan paxta tolasi olib chiqish hajmi ham sezilarli darajada oshdi va u Rossiya to‘qimachilik sanoati uchun asosiy xom ashyo manbalaridan biriga aylandi. Natijada, qayta ishlangan paxtaning katta qismi aynan Turkiston hissasiga to‘g‘ri kelib, umumiy qiymati yuz millionlab so‘mni tashkil etdi.

Bozor talabining ortib borishi paxtachilikni yanada jadallashtirdi. Bu jarayon dehqonlarning iqtisodiy munosabatlarga faolroq kirib borishiga olib kelib, ular o‘rtasida mulkiy tafovut va ijtimoiy tabaqalanishning kuchayishiga sabab bo‘ldi.

Xulosa

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston hududida yer-suv munosabatlari keskin o‘zgarishlarga uchrab, an’anaviy egalik tizimi Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati ta‘sirida tubdan qayta shakllantirildi. Avval mavjud bo‘lgan mulk, vaqf, amlok va boshqa yer egalik shakllari asta-sekin cheklab qo‘yildi yoki davlat nazoratiga o‘tkazildi. Natijada mahalliy aholi o‘z yerlaridan mahrum bo‘lib, iqtisodiy jihatdan qaram holatga tushib qoldi.

Rossiya imperiyasi tomonidan joriy etilgan boshqaruv tizimi va nizomlar, ayniqsa 1886-yilgi “Turkiston o‘lkasini boshqarish to‘g‘risidagi Nizom”, yer munosabatlarini markaz manfaatlariga bo‘ysundirishga xizmat qildi. Yerlarning davlat mulki sifatida e‘lon qilinishi, soliqlar tizimining kengaytirilishi hamda ko‘chirish siyosati orqali rus aholisini joylashtirish jarayoni mahalliy aholining yerga egalik huquqlarini keskin chekladi.

Ko‘chirish siyosati natijasida unumdor yerlar ko‘chirib keltirilgan aholiga berildi, bu esa nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy muammolarni ham kuchaytirdi. Dehqonlarning katta qismi yersizlanib, yollanma mehnatga o‘tishga majbur bo‘ldi, jamiyatda ijtimoiy

⁵⁰ Мусайев Н.У. Ўрта Осиёда деҳқончилик маданияти ва аграр муносабатлар тарихидан (Тош даври охиридан – хх аср бошларига қадар). - Тошкент: Фан, 2005. 199 б.

tabaqalanish chuqurlashdi. Shu bilan birga, Turkiston hududi Rossiya sanoati uchun xomashyo bazasiga aylantirilib, ayniqsa paxtachilik bir yoqlama rivojlantirildi.

Sug'orish tizimlarining rivojlantirilishi ma'lum darajada qishloq xo'jaligini kengaytirgan bo'lsa-da, bu jarayon ham asosan mustamlakachilik manfaatlariga xizmat qildi. Yer va suv resurslaridan foydalanish tizimi bozor munosabatlari va kapitalistik ishlab chiqarish elementlarining kirib kelishiga olib keldi.

Umuman olganda, mazkur davrda Turkistonda yer-suv munosabatlari mahalliy aholi manfaatlaridan ko'ra Rossiya imperiyasi iqtisodiy va siyosiy manfaatlariga xizmat qilgan holda shakllanib, o'lkaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga biryoqlama va qaram yo'nalish berilganini ko'rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурахимова Н., Эргашев Ф. Туркистонда чор мустамлака тизими. – Т.: Академия, 2002.
2. Ахмаджонов Г.А. Россия империяси Марказий Осиёда. – Т.: “Таълим” жамияти, 2003.
3. Баходир Эшов. Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқарув тарихи. – Тошкент, 2012.
4. Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце XIX – начале XX вв. – Ташкент: Фан, 1991. – Б. 103.
5. Гулишамбаров С.И. (тузувчи). Экономический обзор Туркестанского района. Ч. 1. – Ашхабад, 1913.
6. Мусайев Н.У. Ўрта Осиёда деҳқончилик маданияти ва аграр муносабатлар тарихидан (тош даври охирларидан XX аср бошларига қадар). – Тошкент: Фан, 2005. – 181 б.
7. Nazirov B.S., Yaqubova D.T. O'zbekistonda yer-suv munosabatlari tarixi (qadimgi davrdan hozirgi kunga qadar). – Termiz: “Bekshoh print servis”, 2023. – 309 b.
8. Ўзбекистон тарихи / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Академия, 2011.
9. Ражабов Қ., Ҳайдаров М. Туркистон тарихи. – Тошкент: Университет, 2002.
10. Расулов А., Исоқбоев А. Туркистон ва Россия муносабатлари тарихи (I қисм, ўқув кўлланма). – Наманган, 2012.
11. Ғуломов Х.Г. Ўрта Осиё ва Россия (XVIII аср бошида давлатлараро муносабатларнинг шаклланиши). – Т.: Университет, 2007.
12. Зиёев Ҳ. Тарих – ўтмиш ва келажак кўзгуси. – Тошкент, 2000.